

Gestión de proyectos de emprendimientos en estudiantes con formación técnica y suficiencia académica
(Management of entrepreneurial projects in students with technical training and academic proficiency)

José Iván Llatas Lozano*¹: <https://orcid.org/0000-0002-5918-8533>

Juan Pedro Soplapuco-Montalvo¹: <https://orcid.org/0000-0003-4631-8877>

¹Universidad César Vallejo, Perú.

Autor para la correspondencia*: jillatasl@ucvvirtual.edu.pe

Recibido: diciembre 05 del 2023 Aprobado: marzo 25 del 2024 Publicado: junio 22 del 2024

Resumen: La investigación analiza la gestión decepcionada por estudiantes de formación técnica, que debido al reto de dicha formación, se deseaba investigar la vinculación con la suficiencia académica. El estudio pretendió encontrar la correlación entre la Gestión de proyectos de emprendimientos en estudiantes con formación técnica y la suficiencia académica; mediante la implementación de estrategias que optimicen la gestión docente podría mejorar significativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. La investigación, de tipo descriptivo correlacional, encuestó a 90 estudiantes de instituciones con formación técnica durante el año 2022. El análisis arrojó un coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0,841, indicando una fuerte relación entre las variables. Concluyendo, la investigación resalta la Gestión de proyectos de emprendimientos en estudiantes con formación técnica y suficiencia académica en la educación peruana. Se sugiere profundizar en estudios que identifiquen estrategias específicas para facilitar la Gestión de proyectos de emprendimientos en estudiantes con formación técnica para que perpetúen la mejora de la suficiencia académica.

Palabras claves: Gestión de proyectos, emprendimientos, formación técnica, suficiencia académica.

Management of entrepreneurial projects in students with technical training and academic proficiency

Abstract: The research analyzes the management disappointed by students of technical training, who due to the challenge of such training, wanted to investigate the link with academic sufficiency. The study aimed to find the correlation between the management of entrepreneurship projects in students with technical training and academic sufficiency; through the implementation of strategies to optimize pedagogical management, teaching and learning processes could be significantly improved. The research, of a descriptive correlational type, surveyed 90 students from institutions with technical training during the year 2022. The analysis yielded a Rho Spearman correlation coefficient of 0.841, indicating a strong relationship between the variables. In conclusion, the research highlights the management of entrepreneurship projects in students with technical training and academic sufficiency in Peruvian education. It is suggested to deepen studies that identify specific strategies to facilitate the management of entrepreneurship projects in students with technical training in order to perpetuate the improvement of academic sufficiency.

Key words: Project management, entrepreneurship, technical education, academic sufficiency.

Gerenciamento de projetos empresariais em alunos com formação técnica e proficiência acadêmica.

Resumo: A pesquisa analisa a decepção gerencial dos alunos do ensino técnico que, devido ao desafio do ensino técnico, queriam investigar o vínculo com a suficiência acadêmica. O objetivo do estudo foi encontrar a correlação entre a gestão de projetos de empreendedorismo em alunos com formação técnica e a proficiência acadêmica; ao implementar estratégias para otimizar a gestão pedagógica, os processos de ensino e aprendizagem poderiam ser significativamente melhorados. A pesquisa, do tipo correlacional descritiva, entrevistou 90 alunos de instituições de formação técnica durante o ano de 2022. A análise produziu um coeficiente de correlação Rho Spearman de 0,841, indicando uma forte relação entre as variáveis. Em conclusão, a pesquisa destaca a gestão de projetos de empreendedorismo em alunos com formação técnica e suficiencia acadêmica na educação peruana. Sugerem-se estudos futuros para identificar estratégias específicas que facilitem a gestão de projetos de empreendedorismo em alunos com formação técnica, a fim de perpetuar a melhoria da suficiencia acadêmica.

Palavras-chave: Gestão de projetos, empreendedorismo, educação técnica, suficiencia acadêmica.

I. Introducción

En el contexto actual, marcado por la competitividad global, la innovación y la búsqueda de soluciones a problemas sociales y ambientales, el emprendimiento se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social. En este escenario, las universidades, como centros de formación e investigación, juegan un papel crucial en el fomento de la cultura emprendedora entre sus estudiantes, especialmente entre aquellos con formación técnica y suficiencia académica.

La gestión de proyectos de emprendimientos es una disciplina que brinda a los estudiantes las herramientas y habilidades necesarias para planificar, organizar, ejecutar y controlar proyectos empresariales con potencial de éxito. Esta disciplina es particularmente relevante para estudiantes con formación técnica, ya que les permite aplicar sus conocimientos técnicos a la creación de soluciones innovadoras y viables.

Gestión de Proyectos de Emprendimientos

La gestión de proyectos de emprendimientos se define como el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos y actividades necesarios para llevar a cabo un proyecto empresarial con éxito. Esta disciplina abarca desde la identificación de oportunidades de negocio y la definición de objetivos hasta la implementación y evaluación del proyecto.

1.1. Marco Teórico:

Bigliardi y Filippelli (2022) mencionan que:

- Examinan los factores que afectan el crecimiento de las spin-offs académicas.
- Identifican la importancia del liderazgo, la financiación y la colaboración para el éxito de las spin-offs.
- Proponen estrategias para apoyar el crecimiento de las spin-offs académicas.

Bravo et al. (2021) mencionan que:

- Analizan la relación entre la educación para el emprendimiento y la intención de emprender en estudiantes universitarios.
- Encuentran que la educación para el emprendimiento tiene un efecto positivo en la intención de emprender.

Es decir destacan la importancia de la formación práctica y el apoyo al emprendimiento para fomentar la creación de nuevas empresas.

Muñoz y Felices (2020) analizan las características de las start-up agrobiológicas peruanas y señalan que, para su escalabilidad, es importante considerar no solo las ventas como indicador de crecimiento, sino también la reinversión, el financiamiento y las políticas públicas de apoyo.

Emprendimiento y Formación Emprendedora en Universidades Públicas:

Las universidades, como centros de formación e investigación, juegan un rol fundamental en el fomento del espíritu emprendedor entre sus estudiantes, docentes e investigadores. A través de programas de formación, concursos de emprendimiento, creación de incubadoras y parques tecnológicos, las universidades pueden contribuir al desarrollo de una cultura emprendedora en el ámbito académico.

Cervantes y Hernández (2021) establecen una relación directa entre el emprendimiento universitario, el crecimiento económico regional y el sistema económico global. Los emprendimientos universitarios, al generar nuevas empresas y empleos, contribuyen al dinamismo de las economías locales y regionales.

Cervantes y Hernández (2021) mencionan que:

- Proponen un modelo antropológico de emprendimiento universitario basado en la identidad, la cultura y las relaciones sociales.
- Destacan la importancia de la formación integral de los estudiantes universitarios para el fomento del emprendimiento.
- Proponen estrategias para fomentar el emprendimiento universitario desde una perspectiva antropológica.

Civera et al. (2020) mencionan que:

- Analizan el compromiso de los académicos con la transferencia de tecnología universitaria.
- Identifican los factores que motivan o desmotivan a los académicos a participar en la transferencia de tecnología.
- Proponen estrategias para fomentar el compromiso de los académicos con la transferencia de tecnología.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Colciencias (2016)

- Presenta una guía para el reconocimiento de incubadoras de empresas de base tecnológica en Colombia.
- Define los criterios y requisitos que deben cumplir las incubadoras para ser reconocidas.
- Busca fomentar el desarrollo de incubadoras de calidad que apoyen el crecimiento de empresas de base tecnológica.

Chang (2010)

- Analiza el modelo de la triple hélice como un medio para la vinculación entre la universidad y la empresa.
- Destaca la importancia de la colaboración entre estos actores para el desarrollo económico y social.
- Propone estrategias para implementar el modelo de la triple hélice en las universidades.

Corrales (2022)

- Presenta el ranking Webometric de las mejores universidades públicas del Perú.
- Destaca la importancia de la investigación y la innovación en las universidades públicas.
- Propone estrategias para mejorar el posicionamiento de las universidades públicas peruanas en el ranking internacional.

Cruz (2015) Analiza el intraemprendimiento en la Universidad Santo Tomás, Colombia.

Project Management Institute (PMI), en su Guía del Cuerpo de Conocimientos en Gestión de Proyectos (**PMBOK Guide**), establece cinco fases en la gestión de proyectos:

1. **Inicio:** Se define el alcance del proyecto, se identifican las partes interesadas y se desarrolla un plan de proyecto inicial.

2. **Planificación:** Se desarrolla un plan detallado para cada fase del proyecto, incluyendo el cronograma, el presupuesto, los recursos necesarios y la estrategia de gestión de riesgos.
3. **Ejecución:** Se llevan a cabo las actividades planificadas del proyecto, se gestiona el equipo de trabajo y se monitorea el progreso del proyecto.
4. **Seguimiento y control:** Se compara el progreso real del proyecto con el plan original, se identifican desviaciones y se toman medidas correctivas.
5. **Cierre:** Se formaliza la aceptación del proyecto por parte de las partes interesadas, se documenta la experiencia y se realizan las lecciones aprendidas.

Emprendimiento en Estudiantes con Formación Técnica:

Los estudiantes con formación técnica poseen habilidades y conocimientos específicos que les otorgan una ventaja competitiva en el ámbito del emprendimiento. Su formación les permite comprender los aspectos técnicos de los productos o servicios que desean desarrollar, lo que les facilita la creación de soluciones innovadoras y viables.

Arias et al. (2019) destacan la importancia de la formación técnica para el desarrollo de competencias emprendedoras en estudiantes. Los autores señalan que esta formación les permite adquirir habilidades como la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la adaptación al cambio, esenciales para el éxito de un emprendimiento.

Suficiencia Académica:

La suficiencia académica se refiere al cumplimiento de los requisitos académicos establecidos por una institución educativa. En el contexto del emprendimiento, la suficiencia académica es importante porque garantiza que los estudiantes poseen los conocimientos y habilidades básicas necesarios para comprender los conceptos y principios de la gestión de proyectos.

Cervantes y Hernández (2021) señalan que la suficiencia académica es un factor determinante en el éxito de los emprendimientos estudiantiles. Los autores afirman que los estudiantes con mejores promedios académicos tienen una mayor probabilidad de éxito en sus emprendimientos, ya que poseen una base sólida de conocimientos y habilidades.

II. Metodológica

Desde el aspecto metodológico la investigación es válida y presenta en funcionamiento dos herramientas o instrumentos que recolecta de datos correspondiente a las variables Gestión de proyectos de emprendimientos en estudiantes con formación técnica y suficiencia académica en Universidades del Perú. Sepuede replicar la investigación y utilizar las herramientas en otras situaciones semejantes.

Hipótesis nula: No existió relación significativa entre Gestión de proyectos de emprendimientos en *estudiantes con formación técnica y suficiencia académica durante el año 2023*

Hipótesis alterna: Existió relación significativa entre Gestión de proyectos de emprendimientos en *estudiantes con formación técnica y suficiencia académica durante el año 2023*

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional se desarrolló en una universidad peruana, donde se relacionan dos variables, en dichas instituciones mediremos las variables Jerarquía educativa y Gestión pedagógica-productiva en docentes para definir la existencia de relación entre las variables.

Enfoque. La presente investigación fue desarrollada con enfoque cuantitativo. Diseño no experimental transversal

Muestra. La muestra para el presente estudio estuvo conformada por 90 docentes de universidades públicas, encuestados durante el año 2023

III. Resultados

Se presenta los resultados inferenciales mediante la prueba de hipótesis:

Hipótesis nula: No existió relación significativa entre Gestión de proyectos de emprendimientos en estudiantes con formación técnica y suficiencia académica durante el año 2023

Hipótesis alterna: Existió relación significativa entre Gestión de proyectos de emprendimientos en estudiantes con formación técnica y suficiencia académica durante el año 2023

Tabla. Coeficiente de correlación entre Gestión de proyectos de emprendimientos en estudiantes con formación técnica y suficiencia académica durante el año 2023 en docentes universitarios.

			Gestión de proyectos de emprendimientos	suficiencia académica
Rho de Spearman	Gestión de proyectos de emprendimientos	Coeficiente de correlación	1,000	0,841
		Sig. (bilateral)	.	0,005
		N	90	90
	suficiencia académica	Coeficiente de correlación	0,841	1,000
		Sig. (bilateral)	0,005	.
		N	90	90

El resultado del coeficiente de correlación del Rho Spearman es de 0,841 indica que existe alta correlación positiva entre las variables, siendo el nivel de significancia bilateral $p=0.005 < 0.05$ (altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; se concluye que: existió relación significativa entre Gestión de proyectos de emprendimientos en estudiantes con formación técnica y suficiencia académica durante el año 2023 en docentes universitarios.

IV. Discusión

En comparación a la presente investigación, la gestión de proyectos de emprendimientos es una disciplina fundamental para el éxito de los proyectos empresariales liderados por estudiantes con formación técnica y suficiencia académica. Esta disciplina les brinda las herramientas y habilidades necesarias para planificar, organizar, ejecutar y controlar sus proyectos de manera efectiva, aumentando las posibilidades de alcanzar sus objetivos.

Recomendaciones:

- Implementar programas de formación en gestión de proyectos de emprendimientos específicos para estudiantes con formación técnica.
- Fomentar la participación de estudiantes con formación técnica en concursos y eventos de emprendimiento.

- Brindar apoyo y asesoría a estudiantes con formación técnica que deseen desarrollar sus propios emprendimientos.
- Crear redes de apoyo entre estudiantes con formación técnica, emprendedores y entidades de apoyo al emprendimiento.
- Establecer alianzas entre las instituciones educativas y las empresas para facilitar la inserción laboral de los estudiantes con formación técnica emprendedores.

V. Conclusiones

Se concluyó que existió relación significativa entre Gestión de proyectos de emprendimientos en estudiantes con formación técnica y suficiencia académica durante el año 2023 en docentes universitarios.

Referencias

- Aliaga, A., Camargo, A. P., y Oliveros, R. P. (2020). La influencia de las incubadoras universitarias en la etapa de nacimiento de las Startups en el contexto peruano: Estudio de caso BIOINCUBA. [Tesis profesional Pontificia Universidad Católica del Perú]. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/15750>
- Aranibar, E. R., Villavicencio, E. M., Tantaleán, F. J., & Ríos Vera, K. J. (2022). Creatividad en el Desarrollo Empresarial desde un Análisis Teórico. *Comuni@cción: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo*, 13(4), 310-322. 10.33595/2226-1478.13.4.780
- Bigliardi, B., Filippelli, S. (2022) Factors Affecting the Growth of Academic Oriented Spin-Offs. In *Innovation Strategies in the Food Industry*, 2nd ed.; Galanakis, C.M., Ed.; Academic Press: New York, NY, USA, 2022; pp. 53-72. ISBN 978-0-323-85203-6
- Bravo, I. F., Bravo, M. X., Preciado, J. D., & Mendoza, M. M. (2021). Educación para el emprendimiento y la intención de emprender. *Revista economía y política*, (33), 139-155. 10.25097/rep.n33.2021.08.
- Buiza, J. J. (2015). Caracterización y desarrollo de indicadores de las incubadoras universitarias peruanas. [Tesis de Maestría] Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. <http://hdl.handle.net/20.500.12390/250>
- Cabana, S. R., Cortés, F. H., Aguilera, M. I., & Vargas, F. A. (2018). Factores Determinantes para el Intraemprendimiento Social: El Caso de los Estudiantes de Ingeniería de la Universidad de La Serena, Chile. *Formación universitaria*, 11(2), 87- 98. 10.4067/S0718-500620180000200087
- Carayannis, E. G., Barth, D. y Campbell, D. F. (2012). El modelo de innovación Quíntuple Hélix: el calentamiento global como desafío y motor de la innovación. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*. 1(1), 1-12. 10.1186/2192-5372-1-2
- Cervantes, E. y Hernández, S. (2021). Modelo antropológico de emprendimiento universitario: A través de una revisión documental. *SOCIAL Review*, 10(2), 2021, pp. 179-20. 10.37467/gka-revsocial.v10.2782
- Civera, A., Meoli, M., & Vismara, S. (2020). Engagement of academics in university technology transfer: Opportunity and necessity academic entrepreneurship. *European Economic Review*, 123, 103376. 10.1016/j.euroecorev.2020.103376
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Colciencias (2016). Guía para el reconocimiento de incubadoras de empresas de base tecnológica - IEBT. <http://www.colciencias.gov.co/colciencias/sistemas-gestión-calidad>.

- Chang, H. G. (2010). El modelo de la triple hélice como un medio para la vinculación entre la universidad y empresa. *Revista Nacional de Administración*, 1(1), 85-94. 10.22458/rna.v1i1.286
- Corrales, M. (22 octubre del 2022). Estas son las 7 mejores universidades públicas del Perú, según el ranking Webometric. *La República*. <https://larepublica.pe/sociedad/2023/04/13/este-es-el-ranking-de-las-7-mejores-universidades-publicas-ubicadas-en-regiones-del-peru-segunwebometrics-unsas-unsaac-una-lrsd-146679>
- Cruz, F. O. (2015). Emprendimiento e innovación social: el intraemprendimiento en la Universidad Santo Tomás, Centro de Atención Universitaria Facatativá. *CITAS*, 1(2), 98-123. <https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/citas/article/view/5169> [Links]
- Ley N° 30220. Ley Universitaria (8 de julio 2014). Normas legales. *Diario Oficial El Peruano*. [Links]
- Mamani, D.J., Zamata, J. S., y Bautista, J. M. (2022). Significado de la enseñanza en emprendimiento y el desarrollo de la cultura emprendedora en la universidad. *New Trends im Qualitative Research*. 15. 1036367/ntqr.15.2022.e756
- Ministerio de Educación del Perú (2014). Marco de Buen Desempeño del Directivo. Lima: MINEDU.
- Muñoz, E. V. y Felices, T. (2020). Elementos clave del crecimiento de startup de biotecnología del sector agrícola en el Perú. [Tesis de grado de Bachiller en Gestión PUCP]. Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/16808>
- Project Management Institute (PMI), en su Guía del Cuerpo de Conocimientos en Gestión de Proyectos (PMBOK Guide), https://www.newhorizons.edu.pe/cursos-certificaciones/gesti%C3%B3n-de-proyectos/project-management-for-professionals-7th-edition/gad_source/1?gclid=cj0kccqjwvb-zbhcmarsaafui2th-qynexldduskovb8u1fxbzueqlyv1z0uso0vl-vuqwperkndiiyaar12ealw_wcb

Sobre los autores:

José Iván Llatas Lozano: Estudiante del doctorado en educación de la Universidad César Vallejo, Perú
Juan Pedro Soplapuco-Montalvo: Docente RENACYT. Universidad César Vallejo, Escuela de posgrado, Perú

Financiamiento de la investigación: Con recursos propios.

Declaración de intereses: Declara no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado

El estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.

Derechos de uso

Este texto está protegido por la [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Usted es libre para compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar el documento, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente, siempre que cumpla la condición de atribución: usted debe reconocer el crédito de una obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace.